

УРУҒСИЗ УЗУМ НАВЛАРИНИНГ МЕХАНИК ВА БИОКИМЁВИЙ ТАРКИБИ

¹Дехқонова Шахноза Юлбарсовна, ²Хурматов Йўлдашали Эргашалиевич

¹Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти ассистенти

²Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13960155>

Аннотация. Узумнинг уруғсиз навларининг механик ва биокимёвий таркибини ўрганиш бўйича тажриба натижалари таҳлил қилинган. Натижада кишмишбоп узумларни механик ва биокимёвий таркиби бўйича муҳим бўлган кўрсаткичлари тадқиқ қилинган.

Калим сўзлар: Узум, кишмиш, шингил, узум боши, ғужум, нав, нордонлиги, ошловчи моддалар.

Аннотация. Проанализированы результаты опытов по изучению механического и биохимического состава бессемянных сортов винограда. В результате были изучены важные показатели механического и биохимического состав винограда.

Ключевые слова: Виноград, изюм, черепица, головка винограда, гроздь, сорт, кислинка, ароматизаторы.

Abstract. The results of experiments on the study of the mechanical and biochemical composition of seedless varieties of grapes were analyzed. As a result, important indicators of the mechanical and biochemical composition of young grapes were studied.

Keywords: Grape, raisin, shingle, grape head, bunch, variety, sourness, flavoring agents.

Кириш

Ҳозирда жаҳонда ҳар йили 73 млн тоннага яқин узум етиштирилади. Етиштириш ҳажми бўйича Хитой Халқ Республикаси, Италия ва Испания давлатлари дунёда етакчилар бўлиб, бу мамлакатларда ҳар йили мос равишда 11,2 млн, 8,1 млн ва 6,1 млн тоннадан узум ҳосили олинмоқда. Шунингдек, АҚШ, Франция, Туркия, Ҳиндистон каби давлатлар ҳам кўп миқдорда узум етиштирувчилар қаторида туради. Ўзбекистонда ҳам ҳар йили 1,7 млн тоннадан ортиқ узум етиштирилмоқда. Уларнинг барчасидан оқилона фойдаланиш учун истеъмол, экспорт ва саноат учун мўлжалланган навлар етиштиришни йўлга қўйиш керак.

Тадқиқотнинг мақсади ва муайян масалалари

Узумнинг уруғсиз навлари ҳосилини қуритишда тайёр маҳсулот сифатини ошириш учун хом ашёнинг технологик хусусиятлари ва биокимёвий таркибининг аҳамиятини ўрганиш иборат.

Материал ва методлар

Изланишлар учун узумнинг “Кишмиш белый”, “Кишмиш Ботир”, “Кишмиш розовый”, “Кишмиш Согдиана”, “Кишмиш чёрный” каби уруғсиз навлари танлаб олинди.

Тадқиқотни олиб бориш услуби қўйидагича:

Етиштирилган кишмишбоп узум навлари ғужумининг сони, ғужумлардаги бутун ва шикастланган доналари, ғужумларининг ва ғужум бандларининг улуши, массаси ҳақида тадқиқотлар олиб борилди.

Қуритиш учун мўлжалланган уруғсиз узум навлари бўйича бир бош узумнинг механик таркиби ҳамда узум навлари таркибидаги эриган қуруқ модда ва қанд миқдори

бўйича тажрибалар олиб борилди.

Тадқиқот натижаси ва муҳокамаси

Узумнинг узум боши – шингил ва узум ғужуми донасидан иборат бўлади. Узум бошининг шакли цилиндрсимон, цилиндр-конуссимон, конуссимон, шохланган бўлади. Улар зич, жуда зич, бўш, жуда бўш бўлиши мумкин.

Катта кичиклигига қараб узум бошлари катта, ўртача ва кичик бўлади. Навига ва парвариш қилишга қараб, ғужумлар юмалоқ, овал, чўзиқ, узунчоқ ва ҳақозо шаклли, ўлчамига кўра йирик, ўртача ва майда бўлади.

Пўстда навга хос ранг берувчи бўёқ моддалар бўлади ва унинг қалинлиги ва пишиқлиги ҳар хил бўлади, қуритишга, узоқ вақт сақлашга ва ташишга чидамли навлар (кишмиш ва бошқалар) мевасининг пўсти қалин бўлади.

Пишган ғужум навига қараб ҳар хил рангли: оқ, пушти, қизил, кулранг, қора бўлади. Узумнинг ҳар хил нави ғужумнинг ранги турлича бўлишига пўст қаватларида турли рангда бўялган антоциан пигментлари борлиги сабаб бўлади.

Узумнинг таъми этининг қаттиқ-юмшоқлиги (консистенцияси) сершакарлиги ёки нордон бўлишига, унда ошловчи моддалар, шунингдек пўстлоқ таркибидаги бўёқ ва ароматик моддаларга боғлиқ. Баъзи навларнинг меваси ўзига хос мазали ва хушбўй мускат ва бошқа ҳидли бўлади.

Узум мевасининг кимёвий таркиби хилма-хилдир. Узум меваси таркибида сув, углеводлар ва унинг маҳсулотлари, органик кислоталар фенолли, азотли, минерал, пектин, ошловчи, хушбўй ҳидли ва бўёқ моддалар, ўсимлик елими, витаминлар, ферментлар, ёғ ва мой бўлади.

Қуритиш учун мўлжалланган уруғсиз узум навлари бўйича бир бош узумнинг механик таркибини 2020-2022 йиллар давомида ўрганиш ишлари Андижон вилояти Булоқбоши тумани Дўланилик боғбон меваси фермер хўжалиги худудларида етиштирилган кишмишбоп узум навлари ғужумининг сони, ғужумлардаги бутун ва шикастланган доналари, ғужумларининг ва ғужум бандларининг улуши, массаси ҳақида тадқиқотлар олиб борилди.

Унга кўра, Кишмиш Ботир навида узум ғужумидаги жами доналари сони 2020-2022 йиллар кесимида 203-213-225 тадан кўпайиб, бутун узум доналари ўртача 193,3 та (90,5 %), шикастланганлар сони эса 20,3 тани (10,5 %) ташкил қилди. Худди шу навда узум ғужумининг массаси йиллар кесимида ўртача 366,3 донани ташкил қилган бўлса, бир донасининг оғирлиги ўртача 1,9 гр ни, узум боши бандининг улуши ўртача 9,2 донани ташкил қилиб, умумий улушнинг ўртача 2,5 фоизини ташкил қилди.

Кишмиш Розовый навида эса йиллар кесимида 204-216-210 тани ташкил қилган бўлса, ўртача 210 та жами бўлиб, бутун доналар сони 184,7 ни ҳамда шикастланганларнинг ўртача сони 25,3 тани, фоиз ҳисобида 13,7 ни кўрсатди. Йиллар кесимида олганда натижада шу навнинг узум ғужуми массаси ўртача 400 донани ташкил қилди ва бир донасининг ўртача оғирлиги 2,2 гр ташкил қилиб, улуш ҳисобида эса узум боши банди ўртача 10,1 донани кўрсатди. Улушнинг умумий ўртачаси 2,5 фоизини ташкил қилди.

Ўрганилган кишмишбоп узум навларидан Кишмиш Чёрный навида 2020-2022 йиллар кесимида узум ғужумининг жами доналари 256-262-269 тани ташкил қилиб, бутун доналар йиллар кесимида 253-257-261 доналарни ташкил қилиб, ўртача 257 донани ташкил қилиб, бу 97,9 фоизни ташкил қилди.

1-жадвал

Қуригиш учун мўлжалланган уруғсиз узум навлари бўйича бир бош узумнинг механик таркиби (2020-2022 йй.)

№	Навлар	Йиллар	Узум ғужуми сони, дона				Узум боши вазни, г			Узум боши банди (гребен)	
			жами, дона	бутун дона	%	шикастланган дона	%	жами	1 дона ғужум вазни	вазни, г	улуши, %
Андижон вилояти Булоқбоши тумани Дўлалалик боғбон меваси фермер хўжалиги											
1	Кишмиш Ботир	2020	203	187	92,1	16	8,56	356	1,9	9,00	2,53
		2021	213	192	90,1	21	10,94	348	1,8	9,10	2,61
		2022	225	201	89,3	24	11,94	395	2,0	9,40	2,38
		ўртача	213,7	193,3	90,5	20,3	10,5	366,3	1,9	9,2	2,5
2	Кишмиш Розовый	2020	204	182	89,2	22	12,09	400	2,2	9,60	2,40
		2021	216	190	88,0	26	13,68	395	2,1	10,00	2,53
		2022	210	182	86,7	28	15,38	405	2,2	10,70	2,64
		ўртача	210,0	184,7	87,9	25,3	13,7	400,0	2,2	10,1	2,5
3	Кишмиш Чёрный	2020	256	253	98,8	3	1,19	418	1,7	9,20	2,20
		2021	262	257	98,1	5	1,95	526	2,0	11,00	2,09
		2022	269	261	97,0	8	3,07	538	2,1	13,10	2,43
		ўртача	262,3	257,0	97,9	5,3	2,1	494,0	1,9	11,1	2,2
4	Кишмиш Белый	2020	227	221	97,4	6	2,71	318	1,4	7,60	2,39
		2021	233	226	97,0	7	3,10	329	1,5	8,50	2,58
		2022	240	229	95,4	11	4,80	389	1,7	8,80	2,26
		ўртача	233,3	225,3	96,6	8,0	3,5	345,3	1,5	8,3	2,4
5	Кишмиш Согдиана	2020	120	118	98,3	2	1,69	526	4,5	13,00	2,47
		2021	138	133	96,4	5	3,76	559	4,2	14,80	2,65
		2022	142	136	95,8	6	4,41	647	4,8	15,60	2,41
		ўртача	133,3	129,0	96,8	4,3	3,3	577,3	4,5	14,5	2,5

Узум бошларининг механик таркибини Кишмиш Белый навида давом эттириб, унга кўра йиллар кесимида узум ғужумининг жами доналари 227-233-240 тани ёки ўртача 233,3 ташкил қилди. Бутун доналарини ўрганиш давомида 221-226-229 доналарни ташкил қилганлигини кузатдик, бу ўртача 225,2 донадан иборат бўлиб, 96,6 фоизни ташкил қилди. Шикастланган доналар ўртача 8 тани ташкил қилиб, фоиз ҳисобида эса 3,5 фоизни ташкил қилиб, узум ғужуми массасидаги доналар сони 318-329-389 тадан ўсиб борган, ўртача 345,3 тани ташкил қилиб, ўртача бир донасининг массаси 1,4-1,5-1,7 граммни ташкил қилиб, ўртача 1,5 грамдан иборат бўлди. Узум боши бандининг улушига эътибор берсак, массаси 2020 йилда 7,6 гр, 2021 йилда 8,5 гр, 2022 йилда эса 8,8 грамм билан ўртача 8,3 грамм билан ўсиб борди. Уларнинг улуши ўртача 2,4 фоизни ташкил қилди.

“Дўлаланлик боғбон меваси” фермер хўжалигида етиштирилаётган кишмишбоп узум навларидан Кишмиш Согдиана навида 2020-2022 йиллар кесимида узум ғужумининг жами доналари 120-138-142 тани ташкил қилди. Бутун доналар йиллар кесимида 118-133-136 доналарни, ўртача 129 донани ташкил қилиб, бу 96,8 фоиз ҳосил олиниб, шикастланган доналар сони фоиз ҳисобида 3,3 фоизни ташкил қилди. Таҳлилимининг узум ғужуми массаси ва бандига нисбатан давом эттирдик, унга кўра узум ғужуми массаси жами доналар сони 526-559-647 тадан жадал ўсиб борган, ўртача 577,3 тани ташкил қилди. Бир дона ғужумининг массаси 4,5-4,2-4,8 граммни ташкил қилиб, ўртача 4,5 граммни ташкил этди. Узум боши бандининг улушига эътибор берсак, массаси 2020 йилда 10,5 гр, 2021 йилда 11,2 гр, 2022 йилда эса 11,5 грамм билан ўртача 11,1 грамм ташкил этиши кузатилди. Уларнинг улуши ўртача 1,9 фоизни ташкил қилди.

Дўлаланлик боғбон меваси фермер хўжалигида етиштирилаётган кишмишбоп узум навларидан Кишмиш Согдиана навида 2020-2022 йиллар кесимида узум ғужумининг жами доналари 121-135-141 тани ташкил қилди. Бутун доналар йиллар кесимида 117-126-131 доналарни, ўртача 124,7 донани ташкил қилиб, бу 94,0 фоиз ҳосил олиниб, шикастланган доналар сони фоиз ҳисобида 6,3 фоизни ташкил қилди. Таҳлилимининг узум ғужуми массаси ва бандига нисбатан давом эттирдик, унга кўра узум ғужуми массаси жами доналар сони 526-538-612 тадан жадал ўсиб борган, ўртача 558,7 тани ташкил қилди. Бир дона ғужумининг массаси 12,9-13,5-14,6 граммни ташкил қилиб, ўртача 13,7 граммни ташкил этди. Узум боши бандининг улушига эътибор берсак, массаси 2020 йилда 2,45 гр, 2021 йилда 2,51 гр, 2022 йилда эса 2,39 грамм билан ўртача 2,4 грамм ташкил этиши кузатилди.

Эриган қуруқ модда миқдори эриган қаттиқ моддалар масса улушининг энг юқори миқдори Кишмиш Розовый навида – 18 % ва Кишмиш Ботир навида кузатилди 16,2 %. Бу кўрсаткич Кишмиш Согдиана навида - 15,6 %, Кишмиш Белый навида 16,4 % ва Кишмиш Чёрный навида - 16,0 %ни ташкил этди. Эриган қуруқ моддаларнинг асосий қисмини қанд ҳисобланади.

Қанднинг масса улуши бўйича ўрганилган навлар бўйича қуйидагича кўрсаткичлар намоён бўлди: Кишмиш Розовый навида -16,9 г/100 см³. Кишмиш Белый навида 15,1 г/100 см³, Кишмиш Ботир навида - 14,9 г/100 см³, Кишмиш Чёрный навида - 14,6 г/100 см³, Кишмиш Согдиана навида - 14,2, г/100 см³.

Тажриба олиб борилган узум навлари таркибидаги эриган қуруқ модда ва қанд миқдори (2020-2022 йй.)

Титрланадиган кислота миқдори бўйича энг паст кўрсаткич Кишмиш белый навида кузатилган бўлиб, $6,6 \text{ г/дм}^3$ ни ташкил этди. Энг юқори кўрсаткич Кишмиш Розовый навида бўлиб, $9,2 \text{ г/дм}^3$ ни ташкил этди. Шунингдек, Кишмиш Ботир навида- $7,8 \text{ г/дм}^3$, Кишмиш Согдиана навида - $7,2 \text{ г/дм}^3$, Кишмиш Белый навида- $6,9 \text{ г/дм}^3$, Кишмиш Чёрный навида - $7,7 \text{ г/дм}^3$ ни ташкил этди.

Навлар бўйича С витамини миқдори ҳам бир-биридан фарқ қилди. Энг юқори кўрсаткич Кишмиш Розовый - $5,9 \text{ мг \%}$ навида намоён бўлган бўлса, энг паст кўрсаткич Кишмиш Ботир навида кузатилда ва $5,4 \text{ мг \%}$ ни ташкил қилди. Тажриба натижаларига кўра, бу кўрсаткич Кишмиш Розовый навида- $5,5 \text{ м\%}$, Кишмиш Согдиана ва Кишмиш Чёрный - $5,6 \text{ мг\%}$, Кишмиш Белый - $5,7 \text{ мг\%}$ ни ташкил этди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Азизов А.Ш., Юсупов Н.Ш., Тошматов Б.А. Узумни табиий усулда сақлаш технологияларини такомиллаштириш // “Агро кимё-химоя ва ўсимликлар карантини” Илмий-амалий журнал. – Тошкент, 2020. - № 1. – Б. 22-24. (06.00.00, №1).
2. Азизов А.Ш., Юсупов Н.Ш., Дехконова Ш.Ю. Analysis of mechanical composition of different varieties of grapes grown in Fergana and Andijan regions in the process of storage // Novateur publications Journal NX – A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal (November 2020). – Samarkand, Uzbekistan, 2020. – Volume 6. – Issue 11. – P. 304-307 (Impact Factor: 7.223).
3. 4.Umidov Sh.E., Buriev X.Ch. Recommendations for storage and extraction of juicy squash varieties. - Tashkent, Editorial and Publishing Department of Tashkent State Agrarian University, 2019. - 16 p.
4. 5.Polegaev V.I. Method otsenki quality of fruits and vegetables (Metodicheskie razrabotki). М.: - 1978.- 66 p